

ИЗУЧЕНИЕ ВЛАГОУСТОЙЧИВОСТИ ТАБЛЕТОК "АСРУТАС"

Зуфарова З.Х.¹

Юнусова Х.М.²

Ташкентский фармацевтический институт, г.Ташкент, Республика Узбекистан

e-mail: zuhra_77@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17326137>

Актуальность научной работы: исследование и разработка шипучих таблеток является актуальной задачей фармацевтической науки, т.к. удобство пользования быстрорастворимыми газообразующими препаратами создает им широкие возможности применения и обеспечивает высокий терапевтический эффект лекарственных веществ. Несмотря на кажущуюся близость по форме, шипучие таблетки и гранулы значительно отличаются от традиционных таблеток и гранул по составу и сущности технологии, так как основными их составляющими являются газообразующие компоненты. Учитывая вышесказанное, актуальным направлением становится разработка теоретических и практических рекомендаций по выбору оптимального состава вспомогательных веществ, в том числе газообразующих компонентов. Важным этапом в технологии получения быстрорастворимых лекарственных препаратов, являются разработка способов обеспечения стабильности газообразующих смесей, а также возможности введения лекарственных веществ в лекарственную форму в зависимости от их физико-химических свойств. Изучение влагоустойчивости помогает создать соответствующие физико-химическим свойствам веществ условия хранения, а также подобрать упаковку, обеспечивающую постоянство качества как во время хранения, так и во время транспортировки.

Цель работы: Целью настоящих исследований являлось исследование влагоустойчивости шипучих таблеток "Асрутаc" для дальнейшего исследования в области разработки технологии и состава газообразующей лекарственной формы. Влагоустойчивость характеризует устойчивость всей композиции при хранении шипучей таблетки в условии с определенной влажностью.

Материалы и методы исследования: нами изучалась кинетика взаимодействия сухих и влажных смесей увлажняющих веществ и влияние их на влагоустойчивость готовых таблеток. Для этого в первый очередь изучали показателя скорости потери массы за счет выделения углерода диоксида, которое характеризует устойчивость гранулятов при хранении. Для определения влагоустойчивости грануляты, состоящие из кислоты лимонной (29,5%), натрия гидрокарбоната (41,3%), лактозы (18%), готовили разными методами с использованием различных увлажняющих веществ. Сухие грануляты таблетировали на ручном гидропрессе на пресс-инструменте диаметром 17мм при давлении прессования 100 -180МПа. Полученные таблетки подвергались испытанию на влагоустойчивость по гравиметрическим методом. Одновременно определялось время растворения полученных таблеток. При растворении полученных таблеток в воде очищенной временной интервал составляло не более 5 минут.

Полученные результаты: было установлено, наибольшая влагоустойчивость и величины фактора влагоустойчивости достигалось при использовании способа отдельного гранулирования. При потере массы более 5%, таблетки не соответствуют требованиям ГФ РУз. Применяя раздельную грануляцию 5% раствором модифицированного крахмала, отдельно части вспомогательных веществ с лимонной кислотой и отдельно с гидрокарбонатом натрия нами получен положительный результат

Выводы: таким образом, исходя из полученных результатов для характеристики стабильности газообразующих смесей изучена кинетика потери их массы за счет выделения углерода диоксида в зависимости от технологического процесса как гранулирования и используемых увлажняющих веществ. Определено значение влагоустойчивости рекомендуемых таблеток "Асрутаc".